

027.7

Zeitschrift
für
Bibliothekskultur

journal homepage: <http://www.0277.ch>

Ein Regelwerk für alle? RDA im Archiv des Deutschen Literaturarchivs Marbach

Silke Becker

Abstract

Resource Description and Access (RDA) gilt als Standard nicht nur für Bibliotheken, sondern für alle sammelnden Kultureinrichtungen wie Archive und Museen. Es ist aber fraglich, ob ein einziges Regelwerk die Anforderungen an die Erschliessung einer Materialvielfalt, wie sie drei so verschiedene Institutionstypen mit sich bringt, abdecken kann. Zwar gibt es derzeit keine Planungen, RDA künftig auch für den Bereich unikalere Materialien einzusetzen, dennoch ist es notwendig, eine Anpassung bestehender Regelwerke vorzunehmen, um in Zukunft in einer vernetzten Welt bestehen zu können. In diesem Beitrag werden die bisherigen Überlegungen und Entwicklungen beschrieben und eine künftige Lösung skizziert.

Resource Description and Access (RDA) is not only intended for use in libraries, but also for all cultural organizations such as archives and museums. It is to be asked whether one standard is enough to satisfy the needs of such a variety of different resources available in such institutions. Although, today, there is no intention of using RDA for unique materials, it is crucial to adapt the existing set of rules in order to meet the challenges of a globalized world. This essay illustrates the current thoughts and developments on the topic and will also outline possible solutions for the problems inherent in RDA.

1 Ausgangslage

Bei der Arbeit mit handschriftlichen Nachlässen¹, die zumeist aus dem 19. bis 21. Jahrhundert stammen, kommen häufig Verfasser vor, die man vielleicht als „unbibliothekarisch“ bezeichnen könnte. Vor allem bei der Gattung Briefe gibt es oft vor allem körperschaftliche Verfasser, die nicht die klassischen Autoren von Druckschriften sind: Firmen, Geschäfte, Vereine und Vereinigungen in sämtlichen juristischen Ausformungen, von denen man allerhöchstens Bedienungsanleitungen oder Satzungen kennt, und nicht zuletzt auch Verlage und Zeitschriftenredaktionen, also Verfasser, die ein Bibliothekar in der Regel im Erscheinungsvermerk oder im Titel angeben würde. Bei klassischen Bibliotheksmaterialien ist eine normierte Ansetzung solcher Körperschaften in der Regel nicht notwendig, da sie keine Verfasser oder Mitwirkenden von Druckschriften sind. Bei der Erschließung von Handschriften sind eine Rechtsanwaltskanzlei oder ein Kreuzfahrtschiff keine Seltenheit. Es handelt sich meist um Briefe dieser Körperschaften. In der Handschriftensammlung müssen solche Körperschaften für die Erschließung angesetzt werden.

In den Bereichen Handschriften, gegenständliche Materialarten und „klassische“ Bibliotheksmaterialien haben wir es mit einer anderen Ausgangssituation zu tun: Es gibt unikale und es gibt nicht unikale Materialien. Dies ist neben der völlig anderen physischen Erscheinungsform zunächst der Hauptunterschied zwischen archivalischen und bibliothekarischen Ressourcen. Es gibt darüber hinaus noch einen Bereich dazwischen, wenn man beispielsweise an Durchschläge oder Kopien denkt, die an verschiedene Personen verteilt wurden oder eben jene gedruckte Satzung oder Bedienungsanleitung, die aber aus rein bibliothekarischer Sicht keine zu erschließende Ressource darstellt, son-

dern eher den Archivmaterialien zugeordnet werden kann. Gemeinsam und unabhängig davon, ob Unikat, unveröffentlichter Druck, Dublette oder Buch in hoher Auflage ist den Beständen in allen Gedächtnisinstitutionen aber, dass sie über ein jeweiliges Regelwerk beschrieben werden können. Diese Regelwerke sind sehr speziell und auf ganz bestimmte Materialarten zugeschnitten.

2010 war RDA für den Bereich Handschriften, Bilder und Objekte im Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA) noch kein Thema, während in der Bibliothekswelt bereits rege über das neue Regelwerk diskutiert wurde. Dort hatten die Bibliothekare gerade jahrzehntelange RAK-Diskussionen hinter sich, in denen immer wieder versucht wurde, die Regeln zu optimieren. Einzelne RAK-Regelwerke gab es schliesslich für verschiedene Materialarten und Bibliothekstypen. Das neue Regelwerk aber sollte nun auf der Basis der Erklärung zu den internationalen Katalogisierungsprinzipien vom Februar 2009² nicht nur internationalen Standards gerecht werden, sondern grundsätzlich das ganze „bibliografische Universum“ (International Federation of Library Associations and Institutions 2009:12)³ abdecken, also auch unikale Ressourcen, wie beispielsweise Autografen:

“The principles stated here are intended to guide the development of cataloguing codes. They apply to bibliographic and authority data and current library catalogues. The principles also can be applied to bibliographies and other data files created by librarians, archives, museums, and other communities.” (International Federation of Library Associations and Institutions 2009:2)

Resource Description geht weit über das bisherige Verständnis einer bibliothekarischen Einheit hin-

¹Gemeint ist sind hier alle schriftlich überlieferten archivalischen Materialien wie hand- und maschinengeschriebene Manuskripte, Briefe und persönliche Dokumente in analoger oder digitaler Form aus dem Besitz einer Person oder Institution. In meinem Beitrag beziehe ich mich zwar immer wieder auf alle Sammlungsbereiche des Deutschen Literaturarchivs Marbach (DLA), beschreibe aber wesentlich die Entwicklung im Bereich der Handschriften.

²Statement of the International Cataloguing Principles. Die Erklärung geht auf die „Paris Principles“ von 1961 zurück (auf diesen basiert RAK) und ersetzt diese.

³Das „bibliographic universe“ wird nach der Erklärung als „der Bereich, der sich auf die Bestände von Bibliotheken, Archiven, Museen und anderen Informationscommunitys bezieht“ umschrieben.

aus. Das Ziel von RDA ist ein einheitlicher Ansatz für die Formal- und Sacherschließung von bibliografischen Ressourcen aller Art.

Als 2011 die Einführung von RDA in Deutschland beschlossen wurde, war bereits zu erahnen, dass die Erschließung aller vorhandenen Materialarten im DLA dann in irgendeiner Form betroffen sein würde: Die Sammlungen umfassen zwar nur einen einzigen grossen Gegenstandsbereich, nämlich den der deutschen und deutschsprachigen Literatur und Literaturwissenschaft sowie deren Randgebiete, doch gesammelt wird in der Bibliothek inklusive Mediendokumentation und dem Archiv mit der Handschriftensammlung und der Sammlung Bilder und Objekte. So sind im Grunde alle denkbaren Materialarten zu diesem Fachgebiet zu finden. Im Wesentlichen sind dies neben Büchern und anderen geläufigen Bibliotheksbeständen handschriftliche und gegenständliche Materialien wie Manuskripte, Briefe, Fotos, zwei- und dreidimensionale Kunstobjekte und alles, was unmittelbar und mittelbar von Hand entstanden ist oder aber zu einer Person gehört: persönliche Dokumente, aber auch Erinnerungstücke wie Brillen, Schreibmaschinen oder Haarlocken.

Seit 1999 werden alle Materialarten gemeinsam in dem integrierten Bibliothekssystem Kallias erfasst. Die einzelnen Sammlungen werden jeweils nach eigenen Regelwerken in den entsprechenden Modulen verzeichnet. Die Nutzung und die Anlage von Normdaten sowie die der Bestandsebene erfolgt aber modulübergreifend; sie verbinden alle Sammlungen. Normdaten waren bis zur Einführung vor allem Personen und Körperschaften, aber auch Orts- und Sachschlagworte sowie normierte Schlagworte für Werke konnten bereits aus verschiedenen Kallias-Normdateien gezogen werden. Diese Verwendung war jedoch nicht flächendeckend vorgegeben. Seit der Einführung der Gemeinsamen Normdatei (GND) können alle Bereiche von hier aus entsprechend verknüpft werden.

⁴Kapitel 0.2 von <http://access.rdatoolkit.org/> (Stand: 10.04.2015).

⁵FRBR steht für Functional Requirements for Bibliographic Records. Auf die FRBR-Struktur sowie auf deren Erweiterung, Functional Requirements for Authority Data (FRAD) und Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) kann an dieser Stelle nur sehr grob eingegangen werden.

Werktitel werden derzeit im Bibliotheksmodul gehalten.

2 FRBR und das Regelwerk RDA

Der Standard RDA möchte verschiedene Voraussetzungen erfüllen: Zunächst soll er sämtliche Materialarten abdecken und ausserdem international angewendet werden können. Des Weiteren ist RDA unabhängig von technischen Metadatenformaten und kann mit verschiedenen Austauschformaten verwendet werden.⁴ Schliesslich besitzt RDA stark benutzerorientierte Eigenschaften, die sich aus der Anlehnung an das Konzept des Strukturmodells FRBR inklusive FRAD⁵ ergeben.

„Ein Hauptbestandteil bei der Konzeption der RDA ist ihre Übereinstimmung mit den konzeptionellen Modellen für bibliographische Daten und Normdaten (...). Die Modelle FRBR und FRAD liefern den RDA einen grundlegenden Rahmen, der den notwendigen Geltungsbereich hat, um die umfassende Abdeckung aller Arten von Inhalten und Medien, die Flexibilität und Erweiterbarkeit, um neu entstehende Ressourceneigenschaften berücksichtigen zu können und die Anpassungsfähigkeit der produzierten Daten zu unterstützen, damit diese innerhalb eines breiten Spektrums technischer Umgebungen funktionieren.“⁶

Durch die FRBR-Struktur werden in RDA die Merkmale und Beziehungen, die mit den Entitäten Werk, Expression, Manifestation und Exemplar in Beziehung zueinander stehen, definiert.⁷

FRAD deckt die Merkmale in RDA ab, die durch FRBR nicht definiert werden und enthält Merkmale und Beziehungen, die mit den Entitäten Person, Familie, Körperschaft und Ort in Verbindung stehen,

⁶Kapitel 0.3.1 von <http://access.rdatoolkit.org/> (Stand: 10.04.2015).

⁷Kapitel 0.3.2 von <http://access.rdatoolkit.org/> (Stand: 10.04.2015).

⁸Kapitel 0.3.3 von <http://access.rdatoolkit.org/> (Stand: 10.04.2015).

beziehungsweise zusätzliche Merkmale der Entität Werk.⁸

Die einzelnen Abschnitte der RDA beschäftigen sich jeweils mit der Erfassung bestimmter Merkmale der Entitäten Werk, Expression, Manifestation oder Exemplar, deren Beziehung untereinander oder zu anderen Entitäten. Sie beziehen sich nie ausschliesslich auf einzelne Materialgruppen, wie es beispielsweise in den RAK-Regelwerken der Fall ist. In RDA werden sie innerhalb der einzelnen Kapitel in Unterkapiteln behandelt.

3 RDA und Handschriften

In den USA ist RDA in den Bibliotheken bereits eingeführt worden. Im Bereich der Handschriften ist die Anwendung der RDA aber bisher nicht erfolgt, denn auch dort herrscht Skepsis und Unsicherheit, was die Praxis betrifft.⁹ Das Bibliographic Standards Committee prüft derzeit die Anwendbarkeit der RDA für die DCRM-Regelwerke¹⁰ um die Anlage RDA-fähiger Datensätze zu ermöglichen.¹¹ Die RDA-kompatible Version liegt noch nicht vor: "The relationship between the DCRM manuals and RDA is evolving." (Rare Books and Manuscripts Section 2014:3)

Maxwell (2014:711) schränkt die Verwendung der RDA ein und weist auf DACS¹² hin:

"RDA is intended to provide cataloging guidelines for general materials and depends in part on the existence of specialized manuals for guidance on details. RDA can deal adequately with most manuscripts and manuscript collections, but catalogers with significant numbers of this type of resource should also consult two specialized cataloging manuals. While these pu-

blications have not yet been updated to take RDA into account, they still contain valuable information about manuscript and archival cataloging practice."

Die British Library hat RDA zwar im April 2013 implementiert¹³, Handschriften werden jedoch weiterhin nach DCRM und nicht nach RDA bearbeitet; die Erfassung ist auch nicht vorgesehen. Aus RDA genutzt werden sollen jedoch die Access Points im Bereich der alten Drucke, welche ebenfalls nach DCRM erfasst werden. Ansonsten weicht das Regelwerk für Handschriften zu sehr von RDA ab, um es kompatibel zu machen.¹⁴

Die Skepsis impliziert möglicherweise eher Unsicherheit. In einem Workshop, der im September 2013 in der DNB stattfand, wurde von den Teilnehmern in der Tat teilweise grosse Skepsis, gleichzeitig aber auch ein überaus grosses Interesse an RDA zum Ausdruck gebracht.¹⁵ Anwesend waren Vertreter aus Bibliotheken, Archiven, Museen und weiteren Einrichtungen, die in den Einladungsrahmen *RDA für Kultureinrichtungen* passten. In der regen Abschlussdiskussion zeigte sich vor allem, dass man sehr an Vereinheitlichungen durch Normdaten aller Art interessiert ist.¹⁶ Dies war ein wichtiges Ergebnis, das allen Gedächtnisinstitutionen einen Ansatz für eine Annäherung an eine gemeinsame Nutzung von RDA im Bereich GND bietet, unabhängig vom jeweils geltenden Regelwerk. Gleichzeitig wurde aber auch die Schwierigkeit der kompletten Übernahme des Regelwerks RDA angesichts der Heterogenität bestehender Erfassungsprinzipien und Sammlungen der Einrichtungen betont. Vor allem im Museumsbereich gibt es bisher verhältnismässig wenige übergreifend genutzt-

und Sammlungen. Während sich DACS hauptsächlich auf Sammlungen bezieht, bietet die DCRM(MSS) Regeln für die Erfassung von Einzelstücken. Vgl. <http://rbms.info/dcrm/dcrmmss/> (Stand: 10.04.2015).

¹³Vgl. <http://www.rdatoolkit.org/blog/536> (Stand: 10.04.2015).

¹⁴Nach Auskunft von Alan Danskin, E-Mail an die Verfasserin, 27.06.2013.

¹⁵<http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/International/rdaKultur.html> (Stand: 10.04.2015).

¹⁶Zu den Ergebnissen der Diskussion vgl. Arbeitsstelle für Standardisierung (2013:2).

⁹Vgl. beispielsweise die Diskussion in der Diskussionsliste autocat: <http://comments.gmane.org/gmane.education.libraries.autocat/56431> (Stand: 10.04.2015).

¹⁰DCRM(MSS) Descriptive Cataloging of Rare Materials (Manuscripts) gilt im angloamerikanischen Raum als Standard für die Erschliessung von Handschriften. Es gibt weitere DCRM-Regelwerke für andere Materialarten.

¹¹Vgl. <http://rbms.info/dcrm/rda/> beziehungsweise <http://rbms.info/dcrm/dcrmmss/> (Stand: 10.04.2015).

¹²Describing Archives: A Content Standard (DACS) ist ein 2004 von der Society of American Archivists eingeführter Standard für die Erschliessung von Nachläs-

te Standards, weshalb auch hier eine Chance in der Nutzung von Normdaten gesehen wurde.

Bewährte und verbreitete Standards sollten bei der RDA-Implementierung einbezogen werden. Im Handschriftenbereich stellen die bestehenden *Regeln zur Erschliessung von Nachlässen und Autographen (RNA)*¹⁷ bereits einen solchen bewährten Standard dar. Eine Expertengruppe hat im September 2014 bei einer Zusammenkunft die Möglichkeiten und Probleme der Beziehung RNA-RDA untersucht.¹⁸ Deutliche Probleme werden im Praxisbezug von RDA in der Nachlasserschließung gesehen. RDA kann den Anforderungen an die Erschließung von Nachlässen nicht gerecht werden, weil dort viel zu wenig Spezifikationen im Umgang mit den unikalischen Materialien berücksichtigt sind. Somit bestand der Wunsch, die RNA weiterhin als geltendes Regelwerk für die Erschließung von Nachlässen und Autographen beizubehalten. Gleichzeitig wurde aber die Notwendigkeit erkannt, das bestehende Regelwerk auf die Grundsätze in RDA zu prüfen und in bestimmten Punkten anzupassen. Im Mittelpunkt stehen hier vor allem die Normdaten, welche in vielen RNA anwendenden Institutionen bisher keine grosse Rolle spielen. Somit können die überarbeiteten RNA eine (internationale) Brücke zwischen den unterschiedlichen erschließenden Institutionen mit einer Vielfalt an Materialarten schlagen.

Der Standardisierungsausschuss hat dem Antrag der Arbeitsgruppe RNA/RDA zugestimmt:

„6.c Antrag der Arbeitsgruppe RNA/RDA

Der Standardisierungsausschuss begrüßt die Initiative zur Anpassung der RNA an den Standard Resource Description and Access (RDA). Er be-

fürwortet prinzipiell den von der Arbeitsgruppe eingeschlagenen Weg und bittet um Vorlage einer Zeitplanung für die Umsetzung des Vorhabens zu seiner nächsten Sitzung.“¹⁹

Die RNA wird also auch in Zukunft das Regelwerk für die Erschließung von Nachlässen und Autographen bleiben.

4 Eine gemeinsame Datenbank

Das Modell der Zusammenarbeit der sammelnden Abteilungen hatte sich im DLA bewährt und sollte auch hier fortgesetzt werden. Eine im Mai 2013 gegründete abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe *RDA Werke*²⁰ wollte zum einen die Arbeit der Bibliothek, die ja zunächst betroffen war, verfolgen, zum anderen aber die Bereiche der RDA zu den weiteren Materialarten kritisch prüfen, um das Wissen aus den Bereichen Archive und Museen auch für das bei der Arbeitsstelle für Standardisierung an der Deutschen Nationalbibliothek angesiedelte RDA-Einführungsprojekt weitergeben zu können. Es galt zunächst, die Werk-Idee nach RDA zu verstehen und auf die Materialien des DLA zu übertragen. Zentraler Punkt war die abteilungsübergreifende Analyse von Beziehungsstrukturen zwischen dem jeweiligen Werk zu anderen Werken, zu Manifestationen beziehungsweise Expressionen sowie zu Personen und Körperschaften.

Das Entitäten-Beziehungsmodell im Rahmen der FRBR wird sehr anschaulich bei Tillett (2004) beschrieben. Es wird deutlich, in wie vielen Ausformungen ein Werk vorkommen kann. Es werden zunächst die Entitäten beschrieben, wobei diese unterschiedlichen Gruppen 1-3 zugeordnet werden. (Tillett 2004:2-3)²¹ Die Gruppe 1 bezieht sich

0822F84E638DCCB0D3874663A449E825.prod-worker3?__blob=publicationFile (Stand: 03.05.2015).

¹⁷Das Regelwerk wird im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Luxemburg angewendet und ist online zugänglich unter http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/verbund/rna_berlin_wien_mastercopy_08_02_2010.pdf (Stand: 10.04.2015).

¹⁸Die Gruppe von Vertretern aus verschiedenen Kultureinrichtungen traf sich am 22.9.2014 unter Federführung von Jutta Weber (SBB) und Volker Kaukoreit (ÖNB Wien) in der Staatsbibliothek zu Berlin.

¹⁹Protokoll 26. Sitzung des Standardisierungsausschusses vom 10. Dezember 2014. Entwurf: <http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/protokolle/pSta20141210.pdf;jsessionid=>

²⁰Die Arbeitsgruppe geht federführend auf die Initiative meiner Kollegin Karin Schmidgall zurück, die das DLA in der Mitte 2012 zur Einführung des Regelwerks gegründeten RDA-Arbeitsgruppe für den deutschsprachigen Raum (DA-CH) der Deutschen Nationalbibliothek für den Bereich Spezialbibliotheken vertritt. Weitere Kolleginnen der Bibliothek arbeiten aktiv in verschiedenen Themenspeichern mit.

²¹Eine deutsche Übersetzung von Susanne Oehlschläger ist online verfügbar unter <http://www.loc.gov/catdir/cpsol/FRBRGerman.pdf> (Stand: 10.04.2015).

auf die Begriffe Werk-Expression-Manifestation-Exemplar. Diese Entitäten stehen jeweils in Beziehung zu Entitäten aus der Gruppe 2, in der die Personen und Körperschaften beschrieben werden. Die Gruppe 3 umfasst Themen zu Werken (subjects of works), welche Begriffe, Gegenstände, Ereignisse oder Orte sein können. Ferner beleuchtet Tillett die Beziehungen der Werke zueinander. Sie konstruiert ein Kontinuum von Werken, in der die Entitäten in der Hierarchie der Gruppe 1 in einer *Werkfamilie* zueinander in Verbindung stehen. Werke, Expressionen und Manifestationen stehen durch eine abgeleitete Beziehung in Verbindung zu einem Werk. Daneben aber gibt es weitere Expressionen, die nach bestimmten Kriterien zu einem anderen Werk in Beziehung stehen:

“These comprise a range of new expressions, such as translations, different performances, slight modifications and editions that move along the continuum across a magic line where they become a new work yet still related to some original work.” (Tillett 2004:4)

Es wird deutlich, dass die Grenzen zwischen gleichen und neuen Entitäten fließend sind und jeweils festgelegt werden müssen. Die magische Linie bildet also die Grenze zu neuen Entitäten und somit zu veränderten Katalogisierungsregeln.

Was bedeutet dies nun für die Materialgruppen des Archivs?

Insgesamt ist davon auszugehen, dass man es in der Bibliothek in der Regel mit Materialien zu tun hat, die in mehrfacher Ausfertigung produziert worden, also nicht unikal sind. Auch handelt es sich eher um mittelbar produziertes Material. Ein Buch, wie etwa Kafkas *Prozess*, wird in bestimmter Auflage gedruckt und ist oder war in mehr als einem Exemplar vorhanden. Die an dieser Schrift beteiligte Person oder Institution, nach RDA der geistige Schöpfer, ist nicht mehr am Entstehungsprozess beteiligt. Auch wechselt der Entstehungs-

ort. Dieser ist nun der Ort des Druckes, nach RDA der Erscheinungsort.

Bei Handschriften gibt es stets nur ein Original, es sei denn, es liegen mehrere Durchschläge oder eine andere Mehrfertigung vor.²² Der Entstehungsort ist hier tatsächlich der Ort, an dem die Person oder Institution, die das Stück geschaffen hat, unmittelbar beteiligt war. Es liegen hier Unikate vor.

Bezogen auf die FRBR-Struktur Werk-Expression-Manifestation-Exemplar stellt man fest, dass ein in der Handschriftensammlung vorhandenes Originalmanuskript des Prozesses von Franz Kafka in einem bestimmten Ausreifungsgrad in den meisten Fällen das Werk darstellt. Dieses Werk ist im selben Moment aber auch die Expression der Originalfassung. Im vorliegenden Fall handelt es sich um die handschriftliche Fassung, also die Manifestation. Und schliesslich ist dieses Unikat auch das Exemplar selbst. Verschiedene Titel bilden nach RDA ein eigenes Werk.

Aus bibliothekarischer Sicht macht das meist Sinn. Die strenge Trennung von bibliografisch nicht identisch beschreibbaren Ressourcen ist nach den Regeln konsequent. Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Trennung jedoch unter Umständen unbefriedigend, wenn man alle Manifestationen und Expressionen, die zu diesem Werk gehören, beispielsweise alle Fassungen beziehungsweise Stufen einschliesslich Vorarbeiten, Bearbeitungen, Übersetzungen und so weiter eines Manuskripts, zusammen darstellen möchte. Für diesen Zweck wurde in Zusammenhang mit der FRBR-Anwendung darüber diskutiert, ob in der FRBR Gruppe 1-Entität ein mögliches höheres Level als Werk, ein *Super-Work*²³, eingeführt werden soll. Dieses könnte hier Anwendung finden.

“You can have works that can be thought of as in a family of works where there may even be a ‘super work’ (...), but that would be one of the family of works. We might find this helpful for the more complex works as a way of thinking about how to display

²²Ausgeschlossen sind hier zeitlich nach der Anfertigung der eigentlichen Handschrift technisch hergestellte Reproduktionen wie Kopien oder Ausdrucke, die zum einen Vervielfältigungen darstellen, zum anderen aber auch die Definition des Begriffs *Originalität* erschweren.

²³Auch als bibliographic family, bibliographic work, instantiation network, superwork record set oder textual identity network (Pfaff 2010:40) oder als Überwerk (vgl. <http://www.loc.gov/aba/pcc/conser/meetings/frbr-tf-June2003.html> (Stand: 10.04.2015) bezeichnet.

them in meaningful ways to users of a catalog or bibliographic listing – to group them together.” (Tillett 2006:18)

Es könnten alle Werke zusammen gefasst, darüber hinaus aber Werk-Werk-Beziehungen hergestellt werden. In RDA wird der Begriff dennoch nicht eingeführt werden.

Allerdings gibt es Relationen auf den einzelnen FRBR-Ebenen: Eine Reihe von Materialien, die sich im DLA befinden, bezieht sich auf das Werk *Kafka: Der Prozess*. Somit gibt es zahlreiche Manifestationen beziehungsweise Expressionen, die als Primärbeziehungen mit diesem Werk verknüpft sind. Diese Manifestationen und Expressionen können ebenfalls in Beziehung zueinander stehen. Der wissenschaftliche Nutzen ist hoch, wenn diese materialübergreifend ermittelt werden können.

In der Forschung ist man an genau diesen Relationen interessiert. Gesucht werden eben solche Beziehungen, Stufen eines Textes, Literatur über einen Text, Erwähnungen eines Textes vor, während oder nach seiner Entstehung in anderen Texten. Es macht auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften somit Sinn, die unikale Handschrift im Universum dieses relationalen Gefüges zu verankern.

Im Bereich der Manuskripte wäre diese Struktur nach RDA abbildbar. Die Erschließungspraxis anderer Ressourcen weicht jedoch stark ab von der Beschreibung von Manuskripten.

Briefe haben in der Regel einen Verfasser, aber keinen Titel²⁴. Auch werden sie aus praktischen und arbeitstechnischen Gründen als Konvolut erschlossen: Briefe von einem Verfasser an einen Empfänger werden in einem Datensatz aufgenommen, unabhängig davon, wie viele Briefe vorliegen. In der Benutzung werden solche Briefe fast ausnahmslos im Konvolut gewünscht, so dass eine Einzelerfassung von Briefen höchstens zum Zwecke der Einzeldatennachweise oder für Editionen

nützlich wäre. Dies steht aber in keinem Verhältnis zum Aufwand, der in der Erfassung und in der Benutzung dann betrieben werden müsste. Ein Konvolut mit beispielsweise 100 Briefen würde 100 Datensätze in der Erfassung bedeuten und in der Benutzung 100 Leihschein. In RDA wäre aber diese Einzelerfassung notwendig, um mögliche Relationen herstellen zu können. Das wäre in der Praxis kaum umsetzbar.

Die in RDA festgelegten Kernelemente²⁵ können nur in abweichender Form angegeben werden, da sie nach dem jetzigen Stand nicht für Handschriften ausreichen. RDA bietet darüber hinaus aber auch Optionen und Alternativen. Das Problem des nicht vorhandenen Titels könnte man mit einem konstruierten Titel, zum Beispiel *Brief*, lösen.²⁶ Die derzeitige Erschließungspraxis bei Nachlässen und Autografen bietet diese Möglichkeit für alle vorliegenden Materialarten. Nicht vorhandene oder ermittelbare Titel müssen durch einen gebildeten Titel des jeweiligen Bearbeiters gefüllt werden. Im Fall des Briefes entspricht dieser Titel keiner Inhaltsbeschreibung, sondern einem Gattungsbegriff. Die mit dem Regelwerk intendierte Beschreibung des Stückes ist nicht mehr voll abbildbar. Notwendige Entitäten könnten in RDA untergebracht werden, oftmals aber mit einem gewissen Qualitätsverlust. Man müsste also bei einer Beschreibung nach dem RDA-Standard Notlösungen kreieren. Auch sind archivische Begriffe nicht ausreichend beziehungsweise entsprechend vorhanden. Mattmann schlägt vor, hier zumindest Regelanpassungen vorzunehmen.²⁷

5 Normdaten

Die RNA werden nach Gesagtem als Regelwerk für die Beschreibung von Nachlässen und Autografen bestehen bleiben. Die Bedeutung aber, diese Ressourcen künftig in das *bibliografische Universum* einzubinden, wird als hoch eingestuft. Die GND bietet umfassende Möglichkeiten, die unikalen Ma-

²⁴Ausnahmen bilden zum Beispiel Rundbriefe. Zu Briefen vgl. auch den Beitrag von Beat Mattmann in diesem Heft.

²⁵Vgl. hierzu die Kapitel zu den Kernelementen: Merkmale einer Manifestation beziehungsweise eines Exemplars: Kapitel 0.6.2; eines Werkes beziehungsweise einer Expression: Kapitel 0.6.3; einer Person, Familie oder Körperschaft: Kapitel 0.6.4 sowie den Beziehungen

zwischen den Entitätengruppen: Kapitel 0.6.5-0.6.9 von <http://access.rdatoolkit.org/> (Stand: 10.04.2015).

²⁶RDA sieht in Kapitel 2.3.2.11 und 6.2.2.7 fingierte Titel vor, nach der jetzigen Sicht entspricht das jedoch nicht den RNA, in denen diese Begriffe als Gattungen (zum Beispiel Korrespondenz) festgelegt sind.

²⁷Vgl. Mattmanns Beitrag in diesem Heft.

terialien so mit normierten Sucheinstiegen zu versehen, dass sie mit den nach RDA erschlossenen Materialien einen gemeinsamen recherchierbaren und in diesen Punkten einheitlich katalogisierten Materialpool bilden. Personen und Körperschaften bilden eine gute Basis, um diese Ressourcen zu erschliessen. In der bibliothekarischen Erschließung lassen sich die Quellen immer auf eine dieser beiden Urheberschaften zurückführen. Für die Handschriftenbeschreibung kann die Nutzung der Normdaten künftig erheblich ausgeweitet werden, indem beispielsweise Gattungsbegriffe und Materialarten aus der GND gezogen werden und somit eine einheitliche Verwendung von Begriffen gesichert ist. Durch Geografika, Sachschlagwörter und Werktitel können die Ressourcen darüber hinaus so erschlossen werden, dass die Daten zu wissenschaftlichen Zwecken, für Recherchen, aber auch zur Weiterverwendung für Editionen und für Nachweise (zum Beispiel GND-Nummern) recherchiert, ermittelt und weiter verwendet werden können.

6 Fazit

RDA ist aus dem bibliothekarischen Regelwerk Anglo-American Cataloguing Rules, 2. Ausgabe (AACR2) abgeleitet worden und in vielen Berei-

chen auch noch stark davon geprägt. Es soll jedoch alle Arten von Materialien beschreibbar machen. Allerdings fehlen bislang die spezifizierten Begriffe und Lösungen für die Erschließung archivalischer und anderer unikalischer Ressourcen in befriedigender Art und Weise, um Regelwerke wie RNA abzulösen. RDA bleibt daher vorrangig ein Standard von Bibliothekaren und für Bibliotheken.

Die Notwendigkeit aber, künftig alle Ressourcen in der wissenschaftlichen Welt zu vernetzen, erfordert einen Standard, an dem die Gedächtnisinstitutionen mit ihren vielfältigen Materialien auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner zusammen finden können. Dabei spielen Normdaten eine entscheidende Rolle. Dass hier die verschiedensten Materialarten künftig zusammen geführt werden, diese jeweils aber weiterhin nach den jeweiligen Anforderungen und nach einem eigenen Standard optimal erschlossen werden, bietet sehr gute Bedingungen für die Forschung und erweiterte Möglichkeiten bei der Recherche und der Weiterverwendung der Daten. So sollten sich alle erschließenden Institutionen, unabhängig von der Art ihrer Materialien, künftig darüber Gedanken machen, in wie weit sich die Erschließung mit dem jeweiligen Regelwerk, mit Normdaten und der Nutzung der GND koppeln lassen.

Literatur

- Arbeitsstelle für Standardisierung (2013). *RDA für Kultureinrichtungen*. URL: http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/rdaKultur2013Zusammenfassung.pdf;jsessionid=E0D916C36001EA553C182AAF10D124F7.prod-woker2?__blob=publicationFile (Stand: 10.04.2015).
- International Federation of Library Associations and Institutions (2009). *Statement of International Cataloguing Principles*. URL: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-en.pdf (Stand: 10.04.2015).
- Maxwell, R. L. (2014). *Maxwells Handbook for RDA. Explaining and Illustrating RDA: Resource Description and Access using MARC21*. London: Facet Publishing.
- Pfaff, C. (2010). *Bieten die neuen Entwürfe des „Joint Steering Committee for Development of RDA“ vom Oktober 2008 eine fundierte Grundlage für eine strategische Entscheidung zugunsten der Anwendung der RDA in Deutschland?* URL: <http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=30532> (Stand: 10.04.2015).
- Rare Books and Manuscripts Section (2014). *DCRM(MSS) Public Hearing Draft*. URL: <http://rbms.info/files/dcrm/dcrmmss/DCRMMSSpublichearing201401.pdf> (Stand: 10.04.2015).
- Tillett, B. (2004). *What is FRBR? A Conceptual Model for the Bibliographic Universe*. URL: <http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF> (Stand: 10.04.2015).
- (2006). *FRBR: Theory and Applications*. URL: <http://c.ymcdn.com/sites/www.tnla.org/resource/resmgr/imported/TL562behrend2.pdf> (Stand: 10.04.2015).

Silke Becker, M.A. war bisher in der Handschriftensammlung des Deutschen Literaturarchivs Marbach für Erschließungsgrundsätze zuständig und ist bei Brockhaus/German Books tätig, E-Mail: si.becker@eliber.de